

முகமது பஷீர் எழுதிய மதில்கள் கதையும் நாடக காட்சியாக்கமும் - நெறியாளர் நோக்கில்

முனைவர் ஏ. வெங்கடேசன்

கௌரவ உதவிப்பேராசிரியர், நாடகத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தென்னிந்திய மலையாள எழுத்தாளரான முகமது பஷீர் அவர்களின் மதில்கள் எனும் கதை பெரிதும் பேசப்படுவதாக உள்ளது. இக்கதை திரைப்படமாகவும் வெளிவந்துள்ளது. இக்கதையை மேடை நாடக வடிவில் தமிழில் முதன் முதலில் மேடையேற்றும் ஏற்பாடுகள் தஞ்சாவூர்த் தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகத்தின் நாடகத்துறையில் 2023 இன் பிற்பகுதியில் இக்கட்டுரையாசிரியரால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. இந்தவகையில் ஒரு மலையாள மொழிக்கதை எவ்வாறு ஒரு நாடகமாக உருவாக்கப்பட்டது என்பதை இக்கட்டுரை பங்குகொள் அனுபவங்களினூடாக எடுத்துரைக்க முனைகிறது. அதாவது காட்சிப்படுத்தப்பட்ட முறை, நடிகர்களைக் கையாண்ட விதம், ஒலிஒளியமைப்பு, ஆற்றுகைகள் என்பவற்றை மையப்படுத்தி ஆராயப்படுகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: வளப்பயன்பாடு, புத்தாக்கம், எளிமை, மாற்றங்கள், தகவமைப்பு

முன்னுரை

எழுத்துலகில் கேரளத்து மக்களை மட்டுமல்லாது தமிழக வாசகர்களையும் வெகுவாகக் கவர்ந்தவர் வைக்கம் முகம்மது பஷீர். அவருடைய பிரபல்யமான கதைகளுள் ஒன்றாக மதில்கள் எனும் புனைகதை விளங்கி வருகிறது. இக்கதை அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் எனும் புகழ்பெற்ற மலையாளத் திரைப்பட இயக்குனரால் திரைப்படமாகவும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இதற்குத் தேசிய விருதும் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது. இவ்வாறு இலக்கியத்துறையிலும், திரைப்படத்துறையிலும் மிகப்பிரபல்யம் பெற்றுள்ள மதில்கள் எனும் கதை தமிழ் நாடக வரலாற்றில் ஒரு மேடை நாடகமாகவும் உருவாக்கப்பட்டதாகத் தனது பரிமாணத்தைப் பெற்றுள்ளது. 2023 ஆம் வருடத்தின் இறுதிப் பகுதியில் தஞ்சாவூரிலுள்ள தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் நாடகத்துறையில் நாடகத்துறையினைச் சேர்ந்த மாணவர்களின் பங்குபற்றுகையில் ஏ.வெங்கடேசன் அவர்களின் நெறிப்படுத்துகையில் இக்கதை மதில்கள் எனும் பெயரில் ஒரு மேடை நாடகமாக உருவாக்கப்பட்டதுடன் இதுவரை ஐந்து மேடையேற்றங்களையும் கண்டுள்ளது.

இந்நாடகத்தின் ஐந்து மேடையேற்றங்களும் ஐந்து விதமான அனுபவங்களைத் தரவல்லதாக இருந்தமையால் ஐந்து தடவைகளும் எதிர்கொள்ளப்பட்ட சவால்களையும் அதனை ஒரு நாடக நெறியாளராக எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்றமையும் இங்கு கவனத்திற்குரியதாக இருக்கிறது.

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442721>

கதைச்சுருக்கம்

கற்களாலான உயர்ந்த மதில்கள் வானத்தை முட்டிக்கொண்டிருந்தன அவை என்னையும் சென்ரல் ஜெயிலையும் வளைத்துக் கொண்டிருந்தன என்று தொடங்குகின்றது இந்தக் கதை, பஷீர் என்கிற இளைஞன் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக இலக்கியப் பணியில் ஈடுபட்டதற்காகச் சிறைக்குக் கொண்டுவரப்படுகிறான். சிறை ஒன்றும் அவனுக்குப் புதிதல்ல, இருந்த போதும் இம்முறை அவனைக் கொண்டு வந்ததற்கான காரணம் அவனுக்குப் பெருமையளிப்பதாய் இருந்தது. இந்தத் தண்டனை ஒன்றும் அவனுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைக்கவில்லை, அதற்கு அவன் போராட வேண்டியிருந்தது. தனது கேசை கோட்டிற்கு எடுக்காமல் உள்ளூர் ஜெயிலிலேயே ஒருவருட காஸத்திற்கும் மேல் கழித்தார்கள். பின் உண்ணாவிரதமெல்லாம் இருந்துதான் இந்தத் தண்டனை கிடைத்தது. இந்த ஜெயிலில் பஷீர் பல விதமான கைதிகளையும் போராட்டத் தலைவர்களையும் சந்திக்கிறான், அத்தோடு இயற்கையான ரோசாச் செடிகளிடம் அன்பு செலுத்துகிறான். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஜெயிலின் மதிலுக்கு அடுத்துள்ள பெண்கள் ஜெயிலிலுள்ள கைதியான நாராயணி எனும் பெண்ணைக் கண்ணால் காணாமல் அவனது மனதை அவளிடம் பறிக்கொடுக்கிறான். அவளைச் சந்திக்க திட்டமிட்ட போது எதிர்பாராமல் அவனுக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது. விடுதலை கிடைத்ததும் உள்மனக் கைதியாக வெளியேறுகிறான். நாராயணி பஷீரை பார்க்க முடியாமலும் தனது ஆசை நிறைவேறாமலும் மீண்டு கைதியாய் வாழத் துணிகிறாள். இவ்வாறாகக் கதை அமைகிறது.

நாடகப் பணுவலாக்கமும் படைப்பாக்கமும்

மேற்படி வைக்கம் முகம்மது பஷீர் அவர்கள் ஒரு சுதந்திரப் போராட்ட வீரன் கைதியாகிச் சிறைச்சாலைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டதன் பின்னர் சிறைச்சாலையிலே மதிலால் பிரிக்கப்பட்ட பெண்கள் சிறைக்கூடத்தினுள் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த பெண் கைதி ஒருவரை அவரது முகத்தைக் காணாது காதலித்து திடீரென

அவளைக் காணாமலேயே விடுதலையாகிச் செல்லும் நிலையினைச் சித்திரிக்கும் கதையாக மதில்கள் எனும் பெயரில் புனைந்துள்ள நிலையில். இக்கதையினை ஒரு நாடகமாக ஆக்கும் போது மேலதிக படைப்பாக்கத்தைச் செய்ய வேண்டி ஏற்பட்டிருந்தது. அதாவது பஷீர் அவர்கள் தனது கதையில் கைதியான ஆண் பாத்திரத்தைப் பிரதானப்படுத்தியே கதையைப் புனைந்துள்ளார். ஆனால் இக்கதையில் மதிலுக்கு அருகிலுள்ள சிறையில் வாழும் பெண் கைதியின் நிலைமையினைக் கவனத்திற் கொள்ள வேண்டியது தேவையாக உணரப்பட்டது. எனவே கதையில் வரும் நாராயணி எனும் பெண் கைதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் உரையாடல்கள் சேர்க்கப்பெற்றன. எடுத்துக் காட்டாக பஷீர் நாராயணியிடம் கதைக்கும் போது அவளது தண்டனைக் காலத்தைக் கேட்டதும் ஆச்சரியப்பட்டு நீ கொலைக் குற்றவாளியா? என்று கேட்பதும் அதற்கு அவள் கோபத்துடன் ஆம் என்று கூறுவதும் இணைக்கப்பட்டது. இந்தச் செருகலுக்கு கேரளத்துச் சமூகப்பண்பாட்டு வரலாறுகள் குறிப்பாக பெண்களுக்கு எதிரான ஒடுக்கு முறைமைகளும் அதற்கு எதிராகப் பெண்கள் கிளர்ந்தெழுந்த வரலாறுகள் பற்றிய எழுத்து களின் வாசிப்பும் துணை புரிந்திருந்தன.

இத்தோடு கதையில் வரும் பஷீர் எனும் பாத்திரத்தின் உரையாடல்களின் போது அதாவது ஜெயிலருடன் இடம்பெற்ற சமயோசிதமான எதிப்புக் குரல்களின் வெளிபடுத்துகைக்கு சுதந்திரப் போராட்டக் கவிஞரான மகாகவி பாரதியின் பாடல்களும், வள்ளலாரின் ஜீவகாருண்யம் குறித்த கருத்துகளும் சேர்க்கப்பட்டன. எடுத்துக் காட்டாக ஜெயிலில் பஷீர் வந்த முதலாவது நாளன்று இரவுணவு இல்லை என்று ஜெயிலர் சொன்னதற்கு தனியொரு மனிதனுக்கு உணவில்லையென்றால் இந்த ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என்றான் மகாகவி பாரதி என்ற வசனமும், ஜெயிலின் முற்றத்தில் ரோசாச் செடிகள் வாடியிருப்பதைப் பார்த்து அதற்கு நீர் ஊற்ற முற்பட்ட பஷீரைப் பார்த்து ஜெயிலர் என்ன செய்கிறீர்? என்று

கேட்க வாடிய பயிரைக் கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்றார் வள்ளலார் என்று பஷீர் கூறுவது போன்றும் தேவைக்கேற்ப பொருத்தமான வசனங்கள் நாடகப் பனுவலாக்கத்தின் போது இணைக்கப்பட்டன.

நாடக ஆற்றுகைகளும் சவால்களும்

இந்நாடகம் தொடக்கத்தில் தனிநபர் ஆற்றுகையாகவே செய்யப்படுவதற்கான திட்டமிடல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. அதாவது பஷீர் எனும் ஆண் பாத்திரத்தை பிரதானப்படுத்தி ஓர் ஆற்றுகையும், நாராயணி எனும் பெண் பாத்திரத்தைப் பிரதானப்படுத்தி இன்னொரு ஆற்றுகையும் என்று இருவேறு ஆற்றுகைகளாகப் பயின்று தனித்தனியாக மேடையேற்றுவது எனும் நோக்குடனேயே தயாரிக்க எத்தனிக்கப்பட்டது. இதற்கான பிரதான காரணமாக குறித்த நாடகக் கதையில் பஷீரும் நாராயணியும் ஒருவரை ஒருவர் நேராகக் காணாமல் மதிலின் மறையிலிருந்து உரையாடிக் கொள்ளும் விடயம் இருந்தது. இதற்குத் துணையாக ஏனைய பாத்திரங்களின் குரல்களை ஒலிக்கச் செய்வது எனவும் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

எனினும் நாடகத்துறை மாணவர்கள் பலரும் ஆற்றுகையில் பங்கெடுக்க ஆர்வங் காட்டியதால் பனுவலில் வரும் பஷீர், நாராயணி, ஆண் ஜெயிலர், பெண் ஜெயிலர், சிறைக் கைதிகள் என்போரை நடிக்கச் செய்யும் வகையில் முதலாவது நாடகத் தயாரிப்பு பயிலப்பட்டது. இவ்வாறு பயிலப்பட்டு நாடக அரங்கேற்றத்திற்கான அறிவித்தல்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்பாடுகள் யாவும் நிறைவு செய்யப்பட்ட சூழலில் நாராயணிக்கு நடிக்கப் பயின்ற மாணவருக்குத் திடீரெனக் கண்நோய் ஏற்பட்டதால் அவரால் முதலாவது நிகழ்த்து கையில் பங்கெடுக்க முடியாது போனது அப்போது நாராயணி இல்லாது அவருடைய குரலை பெண் ஜெயிலருக்குத் தோன்ற இருந்த நடிசர் வெளிப்படுத்தும் விதமாக மாற்றஞ் செய்யப்பட்டு முதலாவது நாடக நிகழ்த்து கை நடைபெற்றிருந்தது. இவ்வாறு இந்த

நாடகத்தின் முதலாவது நிகழ்த்துகையின் போது ஏற்பட்ட திடீர் சவாலும் அதனைச் சமாளித்து வெற்றி பெற்றமையும் இந்த நாடகத்தைத் தேவைப்படும் போது தனிநபர் நிகழ்த்து கையாகவும் செய்யலாம் என்ற நம்பிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்தியது.

அடுத்து இரண்டாவது நிகழ்த்துகை புதுச்சேரியிலுள்ள யாழ் அரங்க நிறுவகத்தில் நடைபெற்றிருந்தது. பஷீரின் எழுத்துகளால் கவரப்பட்ட பல இரசிகர்கள் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற நிகழ்த்துகையினைக் காண வந்திருந்தனர். இந்த நிகழ்த்துகையில் நாடகத்தில் அனைத்து பாத்திரங்களும் தோன்றி நடித் திருந்தனர். புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி எனும் இடத்தில் இயங்கி வரும் யாழ் அரங்கம் மற்றும் ஆய்வு நிறுவனத்தின் கலைஞர்கள் இந்நாட கத்திற்கான மேடைக் காட்சியமைப்பிற்குரிய ஏற்பாடுகளை உருவாக்கித் தந்திருந்தனர். இந்நாடகத்தின் மேடைக் காட்சியமைப்பில் மதில் மிகவும் முக்கியத்துவமுடையதா விளங்குவதால் இந்த மதிலைப் பொருத்தமான விதத்தில் யாழ் அரங்கம் மற்றும் ஆய்வு நிறுவனத்தினர் அமைத் திருந்தார்கள்.

மூன்றாவது ஆற்றுகையினை மன்னார் குடியில் திறந்தவெளி அரங்கில் நடத்த வேண்டியிருந்தது. முதலாவது ஆற்றுகையில் நாராயணி பாத்திரம் தடைப்பட்டதுபோல் மூன்றாவது நிகழ்த்துகைக்கு ஜெயிலர் பாத் திரங்கள் தோன்ற முடியாத நிலைமை உருவானது. எனினும் ஜெயிலருக்கான குரல்கள் ஒலிக்கச் செய்யப்பட்டு நாடகம் நிகழ்த்தப்பட்டிருந்தது.

நான்காவது நிகழ்த்துகையில் அனைத்து பாத்திரங்களும் பங்குபற்றியிருந்தார்கள் இந்த நிகழ்த்துகை உலக நாடக தின விழாவின் பொருட்டு தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக கலைப்புல அரங்கில் நடைபெற்றிருந்தது. ஐந்தாவது நிகழ்த்துகை விருட்ஷா அமைப்பின் நாடக விழாவின் பொருட்டு சென்னை சாலிக்கிராமத்தில் இடம்பெற்றது அதில் ஆண் ஜெயிலராகவும் ஒலி ஒளியமைப்பாளராகவும் நாடகத்தின் இயக்குனரே பங்குபற்ற வேண்டியிருந்தது

இச்சவாலும் இலகுவாக எதிர்கொள்ளப் பட்டிருந்தது.

மேடையமைப்பு

மதில்கள் நாடகத்தில் மேடையமைப்பில் மதிலின் காட்சியும், ஜெயிலின் காட்சியும் மிக மிகத் தேவையானவை. இந்த விதத்தில் இலகுவாகக் கொண்டு சென்று பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக ஜெயில் கதவுக்கான வடிவமைப்பும், பெரிய மதிலுக்கான வடிவமைப்பும் இயக்குனரால் திட்டமிடப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டிருந்தன. இதன்காரணமாகவே சென்னை, புதுச்சேரி, மன்னார்குடி எனத் தூர இடங்களுக்குச் சென்று நாடகத்தை நிகழ்த்துவதற்கு வசதியாக இருந்தது.

ஒளியமைப்பு ஏற்பாடுகள்

மேடை நாடகத்திற்கான ஒளியமைப்பு ஏற்பாடுகள் என்பது பணச்செலவை வேண்டி நிற்பது யாவரும் அறிந்ததே எளிமையான விதத்தில் ஒளியமைப்பைச் செய்து ஒரு மேடை நாடகத் திணை நிகழ்த்துவதற்கு ஒரு தொகைப் பணம் தேவையாகவே இருந்து வருகின்றது. சமகாலத்தில் தன்னார்வத்துடன் மேடை நாடகங்களைச் செய்யும் கலைஞர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களுள் முதன்மையானதாக இந்த ஒளியமைப்பு நடைமுறைகள் காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு நாடகர்கள் எதிர்கொள்ளும் ஒளியமைப்பு ஏற்பாட்டில் உள்ள சவால்களுக்கு ஒரு தீர்வாக இந்நாடகத்திற்கான ஒளியமைப்பு ஏற்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டன. சாதாரண நூறு, இருநூறு வாட்ஸ் குண்டு விளக்குகளைப் பயன்படுத்தும் வகையில் அதற்கான கருவிகள் தேடிக்கண்டறியப்பட்டு ஒளியமைப்பு ஏற்பாடுகள் உருவாக்கப்பட்டன. அதாவது மேடை நாடகத்தில் ஒளியின் செறிவை கூட்டிக் குறைக்கவல்ல டிம்மர் எனப்படும் கருவி மின்விசிறிக்குப் பயன்படுத்தக் கூடிய ரெகுலேட்டர் எனப்படும் கருவியைப் பயன்படுத்திப் புதிதாகத் தயாரித்துச் செயற்படுத்தப்பட்டது. அத்தோடு பலவண்ண

ஒளிக்கலவைகளுக்காக (காலை, பகல், இரவு) பல நிறங்களினாலான நெகிழிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன இவை மிகக் மிகக் குறைந்த செலவில் தேடிப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டன. இவ்வாறு குறைந்த செலவில் மதில்கள் நாடகத்திற்கான ஒளியமைப்பு ஆழி ஏ.வெங்கடேசன் அவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தமைநாடகத்துறைசார்ந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு ஒரு முன்னோடியாக இருந்துள்ளது. இதன் வெளிப்பாடாக காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் திரைப்படம் மற்றும் அரங்கத் துறையினரால் அமைக்கப்பட்ட நாடக அரங்கிற்கு இந்தவகையான ஒளியமைப்பு ஏற்பாடுகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டமையினைக் கூறமுடிகிறது.

முடிவுரை

இவ்வாறாக மலையாளத்தில் எழுதப்பட்டவைக்கம் முகம்மது பஷீர் அவர்களுடைய மதில்கள் எனும் புனைகதையானது தமிழில் புதிய நாடக ஆக்கமாக உருவாக்கப்பட்டமையினையும் இந்த நாடகப் பனுவலாக்கத்தில் தமிழ்ச் சூழலின் தேவையின் பொருட்டு புதிய விசயங்கள் சில உட்சேர்க்கப்பட்டதுடன், கதையில் அழுத்தம் பெறாத நாராயணிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டும் இந்நாடக ஆற்றுகைகளின்போது ஏற்பட்ட சவால்கள் வெற்றிகரமாக தீர்க்கப்பட்டதனையும் இந்நாடகத்துக்கான ஒளியமைப்பு மேடை நாடகத்திற்கான ஒளியமைப்புத் தொழில்நுட்பத்தில் செலவு குறைந்த ஒளியமைப்பிற்கான புதியதொரு கண்டுபிடிப்பாகவும் மேற்கிளம்பியுள்ளமையினை எடுத்துக் காட்ட முடிகிறது.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. Malayalam novel written by Vaikom Muhammad Basheer in 1965. Mathilukal. The cover of Mathilukal.
கதை மொழிபெயர்ப்பு : சீரவீன்குமார்